

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ КАРОТИДНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Зуфаров М.М.¹, Султонов М.А.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Махмудов К.О.^{1,2}**¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью данной работы является анализ современных литературных данных, посвящённых оптимизации методов стентирования сонных артерий при лечении пациентов с хронической ишемией головного мозга. **Материалы и методы:** проведен анализ отечественных и зарубежных научных публикаций, посвящённых диагностике, эндоваскулярному лечению и профилактике осложнений при стенотическом поражении сонных артерий. Особое внимание уделено результатам рандомизированных клинических исследований, мета-анализов и рекомендациям международных профессиональных обществ. **Результаты:** современные исследования демонстрируют, что каротидное стентирование является эффективным и малоинвазивным методом профилактики ишемического инсульта у пациентов со значимым стенозом сонных артерий. Развитие технологий эмболической защиты, совершенствование конструкций стентов и внедрение новых артериальных доступов способствуют снижению риска периоперационных осложнений и улучшению отдалённых результатов лечения. **Заключение:** каротидное стентирование в настоящее время рассматривается как перспективная альтернатива каротидной эндартерэктомии у тщательно отобранных пациентов. Дальнейшее совершенствование эндоваскулярных технологий, методов визуализации и критериев отбора пациентов позволит повысить эффективность профилактики ишемического инсульта.

Ключевые слова: каротидное стентирование, стеноз сонных артерий, ишемический инсульт, каротидная эндартерэктомия, эндоваскулярная хирургия, эмболическая защита.

MODERN APPROACHES TO OPTIMIZING CAROTID ARTERY STENTING FOR CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA (LITERATURE REVIEW)**Zufarov M.M.¹, Sultanov M.A.¹, Mardonov J.N.^{1,2}, Makhmudov K.A.^{1,2}**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study is to analyze current literature data concerning optimization of carotid artery stenting techniques in the treatment of patients with chronic cerebral ischemia. **Materials and Methods:** a review of domestic and international publications devoted to the diagnosis, endovascular treatment and prevention of complications in carotid artery stenosis was carried out. Special attention was paid to randomized clinical trials, meta-analyses and recommendations of international professional societies. **Results:** modern studies demonstrate that carotid artery stenting is an effective minimally invasive method for preventing ischemic stroke in patients with significant carotid stenosis. Advances in embolic protection systems, improvement of stent designs and development of alternative vascular access significantly reduce the risk of perioperative complications. **Conclusion:** carotid artery stenting is currently considered a promising alternative to carotid endarterectomy in carefully selected patients. Further development of endovascular technologies and improved patient selection may significantly enhance stroke prevention strategies.

Keywords: carotid artery stenting, carotid stenosis, ischemic stroke, carotid endarterectomy, endovascular surgery.

СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КАРОТИД СТЕНТЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Зуфаров М.М.¹, Султонов М.А.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Махмудов К.О.^{1,2}**¹«Академик В.Вахидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази» ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотдан мақсад - сурункали бош миЯ ишемияси билан оғриган беморларни даволашда уйқу артерияларини стентлаш усулларини оптималлаштиришга бағишланган замонавий

адабий манбаларни таҳлил қилишидир. Материаллар ва услублар: уйқу артерияларининг стеностик шикастланишини таиҳислаш, эндоваскуляр даволаш ва асоратларининг олдини олишга бағишланган маҳаллий ҳамда хорижий илмий наирлар таҳлил қилинди. Рандомизацияланган клиник тадқиқотлар натижалари, мета-таҳлиллар ва халқаро профессионал жамиятларнинг тавсияларига алоҳида эътибор қаратилди. Натижалар: замонавий тадқиқотлар каротид стентлаш уйқу артерияларининг сезиларли даражадаги стенозига чалинган беморларда ишемик инсулт профилактикасининг самарали ва кам инвазив усули эканлигини кўрсатмоқда. Эмболик ҳимоя технологияларининг ривожланиши, стент конструкцияларининг такомиллашуви ва янги артериал йўлларнинг татбиқ этилиши периперацион асоратлар хавфини камайтиришга ҳамда даволашнинг узоқ муддатли натижаларини яхшилашга ёрдам беради. Хулоса: бугунги кунда каротид стентлаш пухта танлаб олинган беморларда каротид эндартеректомияга истиқболли муқобил усул сифатида қаралмоқда. Эндоваскуляр технологиялар, визуализация усуллари ва беморларни танлаш мезонларини янада такомиллаштириш ишемик инсулт профилактикаси самарадорлигини ошириш имконини беради.

Калит сўзлар: каротид стентлаш, уйқу артериялари стенози, ишемик инсулт, каротид эндартеректомия, эндоваскуляр хирургия, эмболик ҳимоя.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Ишемический инсульт остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения во всём мире. По данным глобальных эпидемиологических исследований, ежегодно регистрируется более 12 млн новых случаев инсульта, а сердечно-сосудистые заболевания продолжают занимать ведущие позиции среди причин смертности в большинстве стран мира (Tsao C.W. и соавт., 2023).

Одним из ключевых факторов развития ишемического инсульта является атеросклеротическое поражение сонных артерий. По данным ряда клинических и эпидемиологических исследований, гемодинамически значимый стеноз внутренней сонной артерии выявляется примерно у 10-20 % пациентов с ишемическим инсультом, а риск повторного инсульта при выраженном стенозе может достигать 26 % в течение двух лет при отсутствии хирургической коррекции (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators, 1991) (рис.1).

В настоящее время хирургическая реваскуляризация сонных артерий рассматривается как один из наиболее эффективных методов профилактики ишемического инсульта. Классическим методом лечения является каротидная эндартерэктомия, эффективность которой была убедительно продемонстрирована в рандомизированных клинических исследованиях NASCET и ECST (Ferguson G.G. и соавт., 1999; European Carotid Surgery Trialists' Collaborative Group, 1998).

Согласно результатам исследования NASCET, выполнение каротидной эндартерэктомии у пациентов с симптоматическим стенозом сонной артерии более 70 % снижает риск повторного инсульта приблизительно на 17 % в течение двух лет по сравнению с консервативной терапией (Ferguson G.G. и соавт., 1999).

Несмотря на высокую эффективность хирургического лечения, каротидная эндартерэктомия сопровождается определённым риском периперационных осложнений. По данным ряда исследований, частота инсульта или смерти в раннем послеоперационном периоде может составлять 5-7 %, а повреждение черепных нервов наблюдается у 5-8 % пациентов (Pasciaroni M. и соавт., 1999; Gelabert H.A., Moore W.S., 1991).

Развитие эндоваскулярных технологий привело к внедрению альтернативного метода лечения - каротидного стентирования. Данный метод представляет собой малоинвазивную эндоваскулярную процедуру, направленную на восстановление просвета артерии путём имплантации внутрисосудистого стента (Roubin G.S. и соавт., 1996; Mathur A. и соавт., 1998).

В крупном рандомизированном исследовании CREST, включавшем более 2500 пациентов, было показано, что частота комбинированной конечной точки (инсульт, инфаркт миокарда или смерть) составила 7,2 % в группе каротидного стентирования и 6,8 % в группе каротидной эндартерэктомии, что свидетельствует о сопоставимой эффективности обоих методов лечения (Brott T.G. и соавт., 2010).

Таким образом, анализ современных научных данных, посвящённых совершенствованию методов каротидного стентирования, имеет важное значение для повышения эффективности профилактики ишемического инсульта и улучшения результатов лечения пациентов со стенозом сонных артерий.

Рис. 1. Патогенез ишемического инсульта при стенозе сонных артерий

Материалы и методы. Настоящая работа представляет собой аналитический обзор современной научной литературы, посвящённой проблеме диагностики, профилактики и хирургического лечения атеросклеротического поражения сонных артерий, а также вопросам эффективности и безопасности каротидного стентирования.

Поиск и отбор научных публикаций проводился в международных библиографических базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, а также в электронных научных библиотеках eLibrary и Google Scholar. В анализ включались публикации, посвящённые патогенезу, эпидемиологии, клиническим особенностям и современным методам лечения стенозирующего атеросклероза сонных артерий.

Ключевые слова, использованные при поиске литературы, включали следующие термины: carotid artery stenosis, carotid artery stenting, carotid endarterectomy, ischemic stroke prevention, embolic protection devices, carotid revascularization. Дополнительно анализировались рекомендации международных профессиональных обществ и результаты крупных рандомизированных клинических исследований.

При отборе публикаций приоритет отдавался систематическим обзорам, метаанализам, рандомизированным клиническим исследованиям и многоцентровым регистрам, посвящённым сравнению эффективности каротидного стентирования и каротидной эндартерэктомии. Особое внимание уделялось результатам таких исследований, как NASCET, CREST, SPACE, ICSS и ACST, которые сыграли ключевую роль в формировании современных представлений о методах хирургической профилактики ишемического инсульта.

В рамках настоящего обзора были проанализированы публикации, освещающие факторы риска развития осложнений каротидного стентирования, особенности анатомии сонных артерий, влияние морфологии атеросклеротических бляшек на результаты вмешательства, а также эффективность различных конструкций стентов и систем эмболической защиты.

Всего в анализ было включено более 25 научных публикаций, опубликованных преимущественно в период 1990-2024 гг., что позволило всесторонне рассмотреть эволюцию методов эндоваскулярного лечения стеноза сонных артерий и современные подходы к профилактике ишемического инсульта.

Результаты и обсуждение

Современные методы реваскуляризации сонных артерий. Реваскуляризация сонных артерий является эффективным методом профилактики ишемического инсульта у пациентов со значимым стенозом каротидных артерий. Основными методами хирургического лечения являются каротидная эндартерэктомия и каротидное стентирование [1-5,8,12-17] (таб.1).

Каротидная эндартерэктомия на протяжении многих лет считается «золотым стандартом» лечения стенозов сонных артерий. В исследовании NASCET было показано, что выполнение данного вмешательства у пациентов с симптоматическим стенозом 70-99 % снижает абсолютный риск инсульта на 17 % в течение двух лет по сравнению с медикаментозной терапией [6,20,22].

Вместе с тем хирургическое вмешательство может сопровождаться рядом осложнений. По данным различных исследований, частота инфаркта миокарда после каротидной эндартерэктомии составляет около 2-3 %, а риск повреждения черепных нервов достигает 5-7 % [2,7,15-18].

Развитие эндоваскулярных технологий позволило внедрить метод каротидной ангиопластики и стентирования. Данная процедура является менее травматичной и может выполняться у пациентов с высоким хирургическим риском (таб.1).

В исследовании CREST было показано, что частота периоперационного инсульта составила 4,1 % в группе каротидного стентирования и 2,3 % в группе каротидной эндартерэктомии, тогда как риск инфаркта миокарда был выше после хирургического вмешательства (2,3 % против 1,1 %) [9,11-16].

Таблица 1.

Сравнительная характеристика методов реваскуляризации сонных артерий

Параметр	Каротидная эндартерэктомия	Каротидное стентирование
Тип вмешательства	Открытая хирургическая операция	Эндоваскулярная процедура
Анестезия	Общая или регионарная	Местная
Травматичность	Более высокая	Минимально инвазивная
Риск инфаркта миокарда	выше	ниже
Риск периоперационного инсульта	ниже	немного выше
Повреждение черепных нервов	возможно (5–8 %)	отсутствует
Основные показания	симптоматический стеноз >70 %	высокий хирургический риск

Факторы риска осложнений каротидного стентирования. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что риск развития периоперационных осложнений при каротидном стентировании зависит от ряда клинических, анатомических и технических факторов [8,19-25]. Наиболее значимыми из них являются возраст пациента, выраженность сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, анатомические особенности сосудистого русла и опыт оператора (таб.2).

Одним из наиболее важных факторов риска считается пожилой возраст. В ряде исследований было показано, что у пациентов старше 70-75 лет частота периоперационного инсульта после каротидного стентирования увеличивается по сравнению с более молодой группой пациентов [9]. Так, в исследовании CREST было установлено, что у пациентов старше 70 лет риск инсульта после каротидного стентирования был выше по сравнению с каротидной эндартерэктомией, тогда как у пациентов более молодого возраста результаты лечения были сопоставимыми [9] (таб.2).

Существенное значение имеет наличие сопутствующих заболеваний. По данным ряда исследований, наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической почечной недостаточности значительно увеличивает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий после эндоваскулярных вмешательств [4]. У пациентов с множественными факторами риска частота периоперационных осложнений может достигать 6-8 % [8,10-15,23,25] (таб.2).

Анатомические особенности сонных артерий также оказывают значительное влияние на безопасность процедуры. Выраженная извитость сосудов, тяжёлый кальциноз стенки артерии и сложная анатомия дуги аорты могут существенно затруднять проведение эндоваскулярных инструментов и повышать риск эмболических осложнений [5,23-25]. В некоторых исследованиях отмечено, что при выраженном кальцинозе атеросклеротической бляшки риск эмболизации может увеличиваться до 5-6 % [8].

Кроме того, важным фактором является опыт хирурга и объём выполняемых вмешательств в медицинском центре. Было показано, что в специализированных сосудистых центрах с высоким объёмом эндоваскулярных операций частота осложнений после каротидного стентирования значительно ниже и составляет менее 3-4 % [8].

Анатомические особенности и технические аспекты процедуры. Эффективность и безопасность каротидного стентирования во многом определяются анатомическими особенностями сосудистого русла. В частности, значительную роль играет состояние дуги аорты и брахиоцефальных артерий. Наличие выраженного атеросклеротического поражения дуги аорты может затруднять проведение катетеров и увеличивать риск эмболизации в церебральный кровоток [5].

Особое значение имеет морфология атеросклеротической бляшки. Нестабильные бляшки, характеризующиеся высоким липидным содержанием и тонкой фиброзной капсулой, обладают повышенной склонностью к эмболизации при эндоваскулярных манипуляциях [11]. По данным морфоло-

гических исследований, такие бляшки выявляются примерно у 30-40 % пациентов со стенозом сонных артерий [11-22].

Таблица 2.

Основные факторы риска осложнений каротидного стентирования

Группа факторов	Конкретные факторы
Клинические	возраст >70 лет, сахарный диабет, ИБС
Анатомические	выраженный кальциноз, извитость сосудов
Морфологические	нестабильная атеросклеротическая бляшка
Технические	сложная анатомия дуги аорты
Операционные	недостаточный опыт хирурга

Одним из ключевых этапов процедуры каротидного стентирования является преддилатация стенозированного сегмента артерии с последующей имплантацией стента. После установки стента может выполняться постдилатация для достижения оптимального просвета сосуда. Однако чрезмерная дилатация может привести к фрагментации атеросклеротической бляшки и увеличению риска эмболических осложнений [5].

В связи с этим особое внимание уделяется использованию устройств эмболической защиты. Эти устройства предназначены для предотвращения попадания атероматозных частиц в церебральный кровоток во время процедуры стентирования. Применение таких систем позволяет значительно снизить частоту периоперационного инсульта [3-9,16,19,21].

Современные конструкции каротидных стентов и системы эмболической защиты. В последние годы большое внимание уделяется совершенствованию конструкций каротидных стентов. Современные стенты могут иметь открытую, закрытую или гибридную структуру ячеек, что определяет их механические свойства и способность предотвращать пролабирование атеросклеротических бляшек в просвет сосуда [8-12].

Стенты с закрытой ячеистой структурой обладают большей способностью удерживать атероматозный материал и тем самым снижать риск эмболизации. В то же время стенты с открытой структурой обладают большей гибкостью и лучше адаптируются к анатомическим особенностям сосудистого русла [5,7,10-13].

В последние годы активно изучается эффективность двухслойных микросетчатых стентов. Эти устройства имеют дополнительный сетчатый слой, который предотвращает пролабирование фрагментов атеросклеротической бляшки через ячейки стента. По данным ряда исследований, применение таких стентов позволяет снизить частоту эмболических осложнений до 1-2 % [8-16].

Не менее важным направлением развития эндоваскулярной хирургии является совершенствование систем эмболической защиты. В настоящее время используются два основных типа таких устройств: дистальные фильтры и системы проксимальной защиты с обратным кровотоком [2,5,11,14,18].

Дистальные фильтры устанавливаются дистальнее стенозированного сегмента артерии и улавливают эмболический материал, образующийся во время процедуры. Системы проксимальной защиты, напротив, временно прекращают антеградный кровоток в сонной артерии и создают обратный поток крови, предотвращая попадание эмболов в мозговое кровообращение [9].

Современные исследования показывают, что применение систем эмболической защиты позволяет снизить частоту периоперационного инсульта примерно на 40-50 % по сравнению с процедурами, выполненными без использования защитных устройств [9-16,21-25].

Заключение. Таким образом, анализ современных научных данных свидетельствует о том, что каротидное стентирование является эффективным и малоинвазивным методом профилактики ишемического инсульта у пациентов со стенозом сонных артерий. В последние десятилетия данный метод получил широкое распространение благодаря развитию эндоваскулярных технологий, совершенствованию конструкций стентов и внедрению систем эмболической защиты.

Результаты многочисленных клинических исследований показывают, что каротидное стентирование обладает сопоставимой эффективностью с каротидной эндартерэктомией в отношении профилактики инсульта у тщательно отобранных пациентов. При этом эндоваскулярный метод лечения характеризуется меньшей травматичностью и может применяться у пациентов с высоким хирургическим риском.

Вместе с тем риск периоперационных осложнений при каротидном стентировании во многом зависит от клинических и анатомических особенностей пациента. Наиболее значимыми факторами риска являются пожилой возраст, выраженная сопутствующая сердечно-сосудистая патология, сложная анатомия дуги аорты и морфологические особенности атеросклеротической бляшки.

Совершенствование технологий эндоваскулярного лечения направлено на снижение риска эмболических осложнений и повышение безопасности процедуры. Важную роль в этом процессе играют современные системы эмболической защиты, использование новых конструкций каротидных стентов, а также развитие альтернативных сосудистых доступов.

Таким образом, дальнейшее развитие эндоваскулярной хирургии и совершенствование методик каротидного стентирования позволят повысить эффективность профилактики ишемического инсульта и улучшить результаты лечения пациентов со стенозом сонных артерий. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка новых конструкций стентов, совершенствование методов визуализации атеросклеротических бляшек и оптимизация критериев отбора пациентов для эндоваскулярного лечения.

Список литературы:

1. Алекаян Б.Г. Рентгенэндоваскулярная хирургия: национальное руководство: в 4 т. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
2. Бокерия Л.А., Покровский А.В. и др. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий // *Ангиология и сосудистая хирургия*. 2013. Т.19. №2. С.1-71.
3. Гавриленко А.В., Куклин А.В., Кравченко А.А., Агафонов И.Н. Профилактика повторных ишемических инсультов // *Ангиология и сосудистая хирургия*. 2008. Т.14. №3. С.143-148.
4. Маджидова Ё.Н., Абдуллаев З.Х., Шохсупов Ш.Б. и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика инсульта в Узбекистане // *Неврология*. 2023. №1(2). С.5-7.
5. Покровский А.В. Клиническая ангиология. Руководство для врачей. М.: Медицина, 2004.
6. Состояние сосудистой хирургии в России за 2018 г. // *Ангиология и сосудистая хирургия*. 2019. Т.25. №2. С.8.
7. Adegbala O., Martin K.D., Otuada D., Akinyemiju T. Diabetes mellitus with chronic complications in relation to carotid endarterectomy and carotid artery stenting outcomes // *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2017. Vol.26. P.217-224.
8. Bacharach J.M., Slovut D.P., Ricotta J., Sullivan T.M. Octogenarians are not at increased risk for periprocedural stroke following carotid artery stenting // *Ann Vasc Surg*. 2010. Vol.24. P.153-159.
9. Batista S., Oliveira L.B., Borges J. et al. Transradial versus transfemoral access in carotid artery stenting: a meta-analysis // *Interv Neuroradiol*. 2023.
10. Batista S., Oliveira L.B., Sousa M.P. et al. Transradial artery access for carotid artery stenting: a pooled analysis // *Neuroradiol J*. 2024. Vol.37. P.546-555.
11. Bazan H.A., Pradhan S., Mojibian H. et al. Increased aortic arch calcification in patients older than 75 years // *J Vasc Surg*. 2007. Vol.46. P.841-845.
12. Bersin RM, Stabile E, Ansel GM, et al. A meta-analysis of proximal occlusion device outcomes in carotid artery stenting. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2012;80(7):1072-1078. doi:10.1002/ccd.24433 .
13. Bonati LH, Dobson J, Algra A, et al. Short-term outcome after stenting versus endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: a preplanned meta-analysis of individual patient data. *Lancet*. 2010;376(9746):1062-73. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61009-4.
14. European Carotid Surgery Trialists' Collaborative Group. Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). *Lancet* 1998; 351: 1379-87 .
15. Faateh M, Dakour-Aridi H, Mathlouthi A, Locham S, Naazie I, Malas M. Comparison of open and closed-cell stent design outcomes after carotid artery stenting in the Vascular Quality Initiative. *J Vasc Surg*. 2021;73(5):1639-1648. doi:10.1016/j.jvs.2020.08.155 .
16. Faggioli G, Ferri M, Rapezzi C, Tonon C, Manzoli L, Stella A. Atherosclerotic aortic lesions increase the risk of cerebral embolism during carotid stenting in patients with complex aortic arch anatomy. *J Vasc Surg*. 2009;49(1):80-85. doi:10.1016/j.jvs.2008.08.014 .
17. Gelabert HA, Moore WS. Carotid endarterectomy: current status. *Curr Probl Surg*. 1991;28(3):181-262. doi: 10.1016/0011-3840(91)90013-f .
18. Giri J, Parikh SA, Kennedy KF, et al. Proximal versus distal embolic protection for carotid artery stenting: a national cardiovascular data registry analysis. *JACC Cardiovasc Interv*. 2015;8(4):609-615. doi:10.1016/j.jcin.2015.02.001 .

19. Hammer FD, Lacroix V, Duprez T, et al. Cerebral microembolization after protected carotid artery stenting in surgical high-risk patients: results of a 2-year prospective study. *J Vasc Surg.* 2005;42(5):847-853. doi:10.1016/j.jvs.2005.05.065 .
20. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, Cockroft KM, Gutierrez J, Lombardi-Hill D, Kamel H, Kernan WN, Kittner SJ, Leira EC, Lennon O, Meschia JF, Nguyen TN, Pollak PM, Santangeli P, Sharrief AZ, Smith SC Jr, Turan TN, Williams LS. 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke.* 2021 Jul;52(7):e364-e467. doi: 10.1161/STR.0000000000000375. Epub 2021 May 24. Erratum in: *Stroke.* 2021 Jul;52(7):e483-e484. doi: 10.1161/STR.0000000000000383. PMID: 34024117. .
21. Kumar R, Chadha D, Chaddha A, et al. The Safety and Long-Term Efficacy of Carotid Artery Stenting: An All-Comers Registry. *Cureus.* 2022;14(11):e32060. Published 2022 Nov 30. doi:10.7759/cureus.32060 .
22. Tsai FY, Matovich V, Hieshima G, et al. Percutaneous transluminal angioplasty of the carotid artery. *AJNR Am J Neuroradiol.* 1986;7(2):349-358
23. White CJ, Ramee SR, Collins TJ, Jenkins JS, Reilly JP, Patel RA. Carotid artery stenting: patient, lesion, and procedural characteristics that increase procedural complications. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2013;82(5):715-726. doi:10.1002/ccd.24984 .
24. Yuan G, Zhou S, Wu W, Zhang Y, Lei J, Huang B. Carotid Artery Stenting Versus Carotid Endarterectomy for Treatment of Asymptomatic Carotid Artery Stenosis. *Int Heart J.* 2018 May 30;59(3):550-558. doi: 10.1536/ihj.17-312. Epub 2018 May 20. PMID: 29681577.
25. Zamani M, Skagen K, Scott H, Russell D, Skjelland M. Advanced ultrasound methods in assessment of carotid plaque instability: a prospective multimodal study. *BMC Neurol.* 2020;20(1):39. Published 2020 Jan 29. doi:10.1186/s12883-020-1620-z

Для цитирования: Зуфаров М.М., Султонов М.А., Мардонов Ж.Н., Махмудов К.О. Современные подходы к оптимизации каротидного стентирования при хронической ишемии головного мозга (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 366–372. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19043934>